

ДИНИЙ ОМИЛНИНГ ЁШЛАР ЭЪТИҚОДИНИ ШАКЛЛАНИШИДАГИ РОЛИ

Эргашев Улуғбек Адхамович
Фарғона давлат техника университети ўқитувчиси

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ёшлар эътиқодини шаклланишида таъсир кучига эга бўлган жараёнлар ва чора-тадбирлар хусусида илмий-ижтимоий далилларга асосланган баъзи фикрлар баён этилган.

Таянч атамалар: Эътиқод, Авесто, зардуштийлик, ислоҳот, истиқболли лойиҳалар, жамият манфаатлари.

АННОТАЦИЯ

В статье представлены некоторые соображения, основанные на научных и социальных данных, о процессах и мерах, влияющих на формирование убеждений молодежи.

Ключевые слова: Вера, Авеста, зороастризм, реформа, перспективные проекты, общественные интересы.

ABSTRACT

This article presents some ideas based on scientific and social evidence about the processes and measures that influence the formation of youth beliefs.

Key terms: Faith, Avesta, Zoroastrianism, reform, prospective projects, community interests.

Ёшлар эътиқодининг шаклланиши деганда фақат исломий эътиқод шаклини назарда тутиш унчалик тўғри эмас. Балки юртимизда исломгача даврларда ҳам кўплаб динлар кенг тарқалган бўлиб, уларнинг ҳар бири инсон эътиқодини таркиб топтиришда, шубҳасиз, муайян даражада аҳамият касб этган. Хусусан, уларнинг орасида Зардуштийлик эътиқодини алоҳида таъкидлаш мумкин. Унинг муқаддас китоби ҳисобланган “Авесто”да мадҳ этилган “Эзгу фикр, эзгу сўз, эзгу амал” ҳақидаги умуминсоний ва ахлоқий ўғитлар, инсон яшаётган табиий муҳитни муқаддас деб билиш, уни авайлаб

асраш, исрофгарчиликларга йўл қўймаслик, ён-атрофни ифлослантиришларнинг олдини олиш каби ғоялар нафақат ўша давр одамлари, балки бизнинг замонамиз кишилари эътиқоди билан ҳам ҳамоҳангдир, десак муболаға бўлмайди. Профессор Қ.Назаровнинг гувоҳлик беришича, Зардўшт хулосаси бўлиб янграган қуйидаги иборалар ҳам ушбу диний эътиқоднинг таваллоси сифатидаги ролини яққол тасдиқлайди: “Зардўшт: Олов – энг олий қудрат: у барча нарсани ўз ичига олади ва барча нарсага инади. У доимий ёниш билангина яшайди ва барча-барча нарсада фақат олов ёнади. Инсон ҳам ана шу олий қудрат билан яшайди. Унинг иродаси ва ақли ана шу улуғ осмоний оловнинг намоён бўлишидир. Бу олов осмонда, осмон орқали ва осмондан келиб чиқувчи сифатида амал қилади...”¹⁰. Зардўштийликдаги оташпарастлик ғояси ҳаминша инсонларни эзгуликка етаклаш, ёмонликка қарши кураш йўли, ҳаётнинг мазмундорлигини англаш замани маъносида умуминсоний эътиқодни шакллантиришда муҳим омил ролини бажариб келганлиги бугунги кун воқеилигида ҳам кўзга ташланиб туради.

Шуниси эътиборга лойиқки, исломгача Марказий Осиёда бир нечта диний эътиқод шакллари мавжуд бўлган бўлса-да, бироқ Ўзбекистон халқларининг қадимги тарихида дин омили таъсирида эътиқодда мутаассиблик ва адоват, мазкур негизда биронта ҳам қирғинбарот урушлар юз бергани ҳақида ҳеч бир тарихий ҳужжат ёки маълумот учрамайди. Ўз-ўзидан ушбу ҳол, албатта, ўлкамизда қадим-қадимдан эътиқоддаги бағрикенглик барча авлод-аждоғларимиз турмуш тарзида асосий тамойил бўлганлигидан далолат беради.

Бироқ кейинчалик бошқа динлардаги каби Исломда ҳам айрим умумэътироф этилмаган оқимлар, мазҳаблар, диний-сиёсий партиялар, гуруҳлар ва ташкилотларнинг пайдо бўлиши эътиқодда ҳам кўп ҳолларда турли ҳаётий муаммоларни ҳал этиш чоғида муносабат билдиришда кўплаб зиддиятлар, низо ва келишмовчиликлардан иборат қарашларнинг қарор топишига олиб келди. Бундай мураккаб вазиятларда муромага келиш, жамият

¹⁰ Назаров Қ. Фалсафа асослари. Тошкент. 2012. 52-бет.

манфаатларини устивор қўйиш, аҳолининг тинч-осойишта турмушини бузмаслик мақсадидаги оқилона йўлларни танлаш ўрнига ўз эътиқодларини ҳукмрон ҳисоблаш, ғоя ва қарашларини маъқуллаштириш учун тинмай уриниш, бошқаларни ҳам, хоҳласа-хоҳламаса, ушбу фикрни маъқуллашга мажбур қилиш охир-оқибатда диний ақидапарастлик ва экстремизмнинг келиб чиқишига олиб келди. Расмий равишда тегишли тарзда ва тегишли тартибда эътироф этилмаганлиги боис уларнинг деярли барчаси учун очиқ фаолият юритиш дунёнинг деярли барча давлатларида таъқиқлаб қўйилди. Афсуски, кўрилаётган кўплаб чораларга қарамасдан ўз қарашлари ва эътиқодлари билан бевосита боғлиқ маълумотларни тарқатиш ниятидаги эътироф этилмаган бундай оқим ва мазҳаблар, диний-сиёсий партиялар ва гуруҳлар бугунги кунга қадар турлича даражада фаолият юритиб келишмоқда. (“Ҳидоят” журналида уларнинг миқдори ҳозирда 400 га яқинлиги ҳақида маълумотлар келтирилган)¹¹.

Шуни алоҳида таъкидлаш ўринлики, мазкур оқим ва ҳаракатларнинг мақсади асосан ёшлар эътиқодини эгаллаш, уларнинг онги ва шуурига ўзларининг ақидапарастликдан иборат ғоя ва қарашларини сингдиришдан иборатдир. Буни бевосита мустақил Ўзбекистонда кечаётган янгиланиш жараёнларининг ашаддий душманлари бўлган Таблиғчилар, Ислом лашкарлари, Ваҳҳобийлик, Хизбут-Таҳрир, Акримийлик, Нурчилар каби номлар билан кенг тарқалган ақидапарастлик оқимларининг айрим ёшларимиз онги ва эътиқодини ўзгартириш ниятида амалга оширган кўплаб ғаламис фаолиятлари мисолида кўришимиз мумкин. Булар бевосита Ўзбекистон ҳудудига кириб келишга улгурган оқимларнинг номлари, холос. Аслида дунё миқёсида ас-Салафия, ал-Қоида, Жамоат ал-Ихвон ал-Муслимун, “Хамас”, “Хизбуллоҳ”, ИШИД сингари кўплаб диний экстремистик оқим ва ташкилотлар ҳам борки, улар жуда катта таъсир кучига эга бўлганлиги боис жаҳон бўйлаб

¹¹ Ушбу оқимларнинг мазмуни, моҳияти ва мақсадлари чуқур таҳлил этилган муҳим манба сифатида таниқли исломшунос олим А.Тулуповнинг “Ислом ва ақидапарастлик оқимлари” китобини тавсия этиш мумкин.

минглаб ёшларнинг онгига таъсир этиб, эътиқодини йўлдан уриш орқали ўзларининг тор доирадаги мақсадларига эришишда даҳшатли оқибатларга сабабчи бўлмоқдалар.

Мустақил Ўзбекистон худудига суқилиб киришга муваффақ бўлган юқорида қайд этилган оқимлар ҳам ёшларимиз эътиқодини йўлдан уришда жуда “катта ишлар”ни амалга оширдилар. Хусусан, Ваҳҳобийлик ва Хизбут-Таҳрир оқимларининг асосий иддаоси жамият ҳаётини исломлаштириш, ижтимоий ҳаётнинг шариат қонун ва қоидалари асосида бошқарилишига эришиш, бунинг учун амалдаги қонуний конституцион тузумни ағдариб, бутун жамият манфаатларига зид равишда, унинг ўрнига жиҳод йўли билан Ислом давлатини барпо этиш ва халифалик тузумини ўрнатишдан иборат бўлди. Баъзи ақидаларда келиша олмасдан Хизбут-Таҳрирдан ажралиб чиққан Акромийлик оқими ҳам, аслида, ана шу ғоя учун курашади. Фақат уларнинг орасидаги тафовут эътиқодда ана шундай ўзгаришга эришиш учун тавсия этиладиган йўللар ва воситалардир. Шу маънода, Ваҳҳобийлик оқими тарафдорлари даъво қилишича, замонавий давлатлар ва тузумлар айби билан ҳозирда ислом дини турли хурофий тушунча ва қарашлар ҳисобига бузилиб кетган. Шунинг учун мусулмонларнинг бугунги кундаги асосий вазифаси замонавий ислом динини ислоҳ қилиб, уни илк ҳолатига қайтаришдан иборат. Бинобарин, бунинг учун замонавий ислом таълимотида чуқур ислоҳни амалга ошириш керак ва уни кўплаб хурофий унсурлардан тозалаш зарур. Уни бу ҳолатга олиб келган давлатларни эса ислом давлати билан ўзгартириш зарур.

Табиийки, мазкур ғояни муайян тоифадаги кишилар онгига сингдирмасдан ва эътиқодига айлантирмай туриб умумий мақсадга эришиб бўлмайди. Ўзбекчада “Ислом озодлик партияси” деб таржима қилинадиган “Хизбут-Таҳрир ал-Исломия” партиясининг асосий ғояси: “...исломни ҳаёт майдонида, давлат ишларида ва жамиятда татбиқ қилишни ўз ўрнига қайтариш ҳамда исломни бутун оламга Рисолат сифатида даъват ва жиҳод йўли орқали

ёйиш”¹² бўлиб, бутун мусулмон дунёсида ягона Ислом давлатини барпо этиш ва унда халифалик тузумини ўрнатишдан иборатдир. Ўтган асрнинг 50-йилларида Яқин Шарқда ташкил топган бу партия ўз мақсадига эришиш босқичлари, йўллари ва воситалари батафсил ифода этилган жуда кўплаб услубий кўлланмаларни чоп эттирган, ҳаттоки, ҳар ойда чиқадиган “Ал-Ваъй” (“Онг”) номли журналига ҳам эга бўлиб, дунёнинг кўпгина тилларига, жумладан, ўзбек тилига ҳам таржима эттирилиб, тарқатиш билан мунтазам равишда шуғулланиб келишади. Мазкур партиянинг барча манбаларида дунё цивилизацияси ва маданий тараққиёт тамойиллари, инсон эркинликлари, демократик қадриятлар, қонуний сайловлар, конституция ва сиёсий институтлар бутунлай инкор этилган ҳолда радикал ислом ғоялари тарғиб этилиб, “мусулмон бўлмаган ҳукуматларга қарши куролли жиҳод эълон қилиш” зарурлиги даъват қилинган. “Уларнинг даъвосича, “ягона халифалик давлати”ни тиклаш исломдаги муҳим фарз амаллардан ҳисобланиб, уч кундан ортиқ мусулмонларнинг халифасиз яшашлари ҳаромдир”¹³. Буни қарангки, агар шу фикр ҳақиқат бўлса, бутун мусулмон дунёси 1924 йилда Мустафо Отатурк томонидан охириги халифалик тузумига барҳам бергандан буён “ҳаром” яшаб келмоқда экан.

Кези келганда шуни ҳам алоҳида таъкидлаш ўринлики, ёшлар эътиқодини бузиш, йўлдан оздириш ва ўзгартириш бобида анчагина муваффақиятларга эришган бу оқимларнинг асл мақсади, мазмуни ва моҳияти, уларнинг пайдо бўлиши ва тарқалишидаги иқтисодий, сиёсий, руҳий-психологик каби омиллар батафсил ёритиб берилган жиддий тадқиқотлар ҳалигача ўтказилгани йўқ. Зотан, юртбошимиз таъкидлаганидек, “Бугун Ўзбекистон дунёга очилмоқда, жаҳон майдонида ўзининг янгича қиёфаси, имконият ва салоҳияти билан намоён бўлмоқда”¹⁴. Бугунги мураккаб замон ва маконда айрим ёвуз ниятли кучлар ҳамон ҳаётимизда яшаб қолиш чораларини излашаётган экан,

¹² Тулепов А. Ислом ва ақидапараст оқимлар. Тошкент, “Шарқ” нашриёти. 2013.; 237-бет.

¹³ Тулепов А. Ислом ва ақидапараст оқимлар. Тошкент, “Шарқ” нашриёти. 2013.; 236-бет.

¹⁴ Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тошкент, “Ўзбекистон. 2022 йил. 36-бет

янгиликларни жараёнлари тўғрисида жаҳонга юз тутаётган Янги Ўзбекистон тараққиётининг истиқболдаги янги марраларига эришишнинг асосий йўллари билан бири ҳозирги даврда бундай тадқиқотлар билан мунтазам равишда шуғулланиб боришдан ҳам иборатдир.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тошкент, “Ўзбекистон. 2022 йил”.
2. Ислом: бағрикенглик ва мутаассиблик. Тошкент, 1998.
3. Ҳожи Исмаилов Абдуллоҳ. Марказий Осиёда маданияти. Ислом Т.: “Шарқ”, 2005.
4. Очилдиев А., Нажмидинов Ж. Миссионерлик: моҳият, мақсадлар, оқибатлар ва олдини олиш йўллари (юз саволга – юз жавоб). Тошкент, 2009.
5. Назаров Қ. Фалсафа асослари. Тошкент. 2012.
6. Тулепов А. Ислом ва ақидапараст оқимлар. Тошкент, “Шарқ” нашриёти. 2013.